

Сафонова Н.В.¹, Сафонова О.А.²

¹Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия

²Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I,
Воронеж, Россия

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЮ

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность миграционных процессов в контексте современных экономико-политических кризисов, происходящих на глобальном уровне. Рассмотрены проблемы современной трудовой миграции, влияние миграционных процессов на социально-экономическое развитие как Кыргызстана, так и России, в которую направлены основные миграционные потоки из республики - эмиграция русскоязычного населения и внешняя трудовая миграция коренного населения. Выявлены отрицательные и положительные социально-экономические последствия для России и Кыргызстана, а также изменения в миграционном законодательстве РФ. Новые подходы к правовому регулированию внешней миграции обнажили много проблем, требующих решения. Но при разработке стратегии управления миграционными процессами следует учитывать внешнеполитические факторы. В частности, миграция является и останется в будущем мощным стабилизирующим фактором во всем регионе СНГ, способствуя экономическому росту в странах приема и выхода мигрантов, поддерживая социальную стабильность и взаимное доверие. Сформулирован вывод о наличии положительных и отрицательных результатов влияния трудовой миграции и необходимости развития миграционной политики в России.

Ключевые слова: социально-экономические последствия, трудовая миграция, миграция, миграционные процессы, миграционная политика, Кыргызстан, незаконная трудовая миграция, миграционное законодательство РФ.

Sazonova N.V.¹, Sazonova O.A.²

¹ Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

² Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia

SOCIAL AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF CONTEMPORARY MIGRATION OF THE POPULATION OF KYRGYZSTAN IN RUSSIA

Abstract. This article considers the relevance of migration processes in the context of modern economic and political crises occurring at the global level... The problems of modern labor migration, the impact of migration processes on the socio-economic development of both Kyrgyzstan and Russia, to which the main migration flows from the republic are directed - the emigration of the Russian-speaking population and the external labor migration of the indigenous population. Negative and positive socio-economic consequences for Russia and Kyrgyzstan, as well as changes in the migration legislation of the Russian Federation. New approaches to the legal regulation of external migration have revealed many problems that need to be addressed. But when developing a strategy for managing migration processes, foreign policy factors should be taken into account. In particular, migration is and will remain a powerful stabilizing factor in the entire CIS region, contributing to economic growth in the countries of reception and exit of migrants, maintaining social stability and mutual trust. Conclusion on the presence of positive and negative results of labor migration and the need for the development of migration policy in Russia.

Key words: socio-economic consequences, labor migration, migration, migration processes, migration policy, Kyrgyzstan, illegal labor migration, migration legislation of the Russian Federation.

Введение и постановка проблемы. Актуальность исследования вызвана необходимостью изучения миграционных процессов в контексте современных экономико-политических кризисов, происходящих на глобальном уровне. Экономическая нестабильность, инфляция, структурные изменения в экономике, а также недавние политические и законодательные изменения в области миграции подчеркивают важность изучения влияния миграции на социально-экономическое развитие страны. Пандемия и проведение специальной военной операции оказали значительное воздействие на рынок труда и функционирование различных отраслей экономики, поднимая вопрос обеспечения рабочими местами для местного населения.

Тема миграции населения всегда была актуальна на любом этапе развития общества. Особенно актуальна тема миграции становится в кризисные периоды, которые сопровождаются массовым перемещением населения. На сегодняшний день, факторами или причинами, которые определяют характер и направленность миграционных потоков являются: специальная военная операция, введенные против России санкции, общее ухудшение геополитической ситуации. В последнее время именно политические и военные причины стали ключевыми при определении направленности и характера миграционных процессов в России.

Массовые перемещения людей, вызываемые различными природными и социально-экономическими причинами, начались еще в глубокой древности. Они существенно влияли на географию, структуру и динамику населения отдельных стран и континентов. Под воздействием миграционных процессов происходило перераспределение населения на всем земном шаре, заселение и освоение новых территорий и континентов. Менялся национальный состав населения, его половозрастная структура и динамика, соотношение сельского и городского населения. Миграция является неотъемлемой частью всемирной истории человечества. Она способствовала заселению людьми всего Земного шара, образованию и развитию многих государств, формированию различных народов и культур, становлению цивилизации. Миграция населения, несомненно, сыграла огромную роль в формировании нашего мира таким, каким мы его видим сегодня.

XXI век – время постоянных перемещений. Виды миграции населения поражают многообразием и масштабами: люди переезжают в пределах одной страны, уезжают за границу, перебираются с континента на континент по самым разным причинам – экономическим, политическим, семейным, религиозным.

Современные миграции населения способствуют территориальному и межотраслевому перераспределению населения и трудовых ресурсов и выравниванию уровней экономического и социального развития отдельных частей страны.

Приток квалифицированной рабочей силы в районы освоения или нового строительства ускоряет их экономическое развитие, позволяет развивать производство, повышая экономический потенциал территории.

В настоящее время миграция населения представляет собой сложное общественное явление, которое отличается значительным разнообразием. Это один из наиболее адекватных индикаторов социально-экономического благосостояния общества. Как правило, миграционные потоки ориентированы из менее развитых в более развитые страны и регионы с высоким уровнем заработной платы и лучшими социально-экономическими условиями. Миграционные процессы влияют на социально-экономическое, внешнеполитическое, демографическое развитие и национальную безопасность Российской Федерации. Миграционные процессы приводят к глубоким социально-экономическим и геополитическим последствиям, которые носят неоднозначный, противоречивый характер. После распада СССР, в условиях слабой миграционной политики значительная часть миграционных потоков приняла теневой характер. В основном это трудовые мигранты, пребывание и работа которых в России не оформлены в соответствии с миграционным и трудовым законодательством. Миграции

– многогранный процесс. Она вызывают множество положительных и отрицательных последствий, как для самих мигрантов, так и для территорий, которые они покидают и на которые прибывают.

Изученность вопроса. Различные вопросы по проблемам миграционного обмена между странами Центральной Азии и Россией рассматривались в работах многих специалистов, среди которых А.С. Лукьянец [7], А.И. Тышкевич [7], Р.И. Могилевский [8], С.В. Рязанцев [11], Б.М. Торогельдиева [13], А.А. Хубиев [14], У.Ж. Эргешбаев [15, 16] и др. Работы этих исследователей представляют, как правило, взгляд на данную проблему с позиций принимающей страны или с точки зрения стран происхождения миграционных потоков. В данной статье последствия современных миграционных процессов рассматриваются с точки зрения, как стороне оттока – Кыргызстана, так и основной принимающей стороны – России. Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, разработанных отечественными авторами по миграции и ее влиянию на социально-экономическое развитие государства. Теоретические аспекты миграции и ее особенности как социально-экономической категории раскрыты по трудам таких учёных, как: Н.И. Архипова [1], Е.С. Васютина [1], М.А. Чавыкина [1], М.Б. Денисенко [4], Е.А. Кваша [4], Н.В. Мкртчян [4], Т.Л. Харьковская [4], О.Ю. Патласов [9], О.А. Сазонова [12], Н.В. Сазонова [12]. Влияние миграции на социально-экономическое состояние государства и ее оценка были исследованы по трудам Н.В. Капустиной [5], Н.П. Купрешенко [6], Н.А. Пруель [10].

Информационной базой исследования послужили федеральное законодательство, научные труды отечественных ученых, официальная статистическая информация, а также Интернет-ресурсы.

Цель и задачи работы. Целью данного исследования является выявление особенностей и тенденций современной миграции населения и социально-экономических последствий миграций из Кыргызстана в Россию, изменения в миграционном законодательстве РФ.

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 1) дать оценку процессам миграции из Кыргызстана в Россию в современных условиях, определить характер воздействия на них социальных, экономических, демографических, этнических факторов; 2) выявить влияние миграционных процессов на социально-экономическое, внешнеполитическое, демографическое развитие и национальную безопасность Российской Федерации и Кыргызстана; 3) исследовать статистические данные по влиянию миграции, в частности незаконной миграции, на социально-экономическое состояние государства; 4) определить основные последствия международной трудовой миграции, рассмотрев механизмы по их регулированию.

Объектом исследования являются миграционные потоки из Кыргызстана в Россию. Предмет исследования составляет изучение численной динамики миграционных потоков из Кыргызстана в Россию, их социально-экономических причин и последствий для обеих стран.

Материалы и методы. Информационной базой в решении поставленных задач послужили официальные статистические сборники России, нормативно-правовые акты, аналитические материалы МВД, периодическая литература, научные труды отечественных ученых, Интернет-ресурсы. При написании авторами применялись методы системного подхода, анализ статистических данных, сравнительного анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов. На основе контент-анализа проведено обобщение большого количества литературных источников по исследуемой проблематике.

Результаты и их обсуждение. По предварительной оценке, Росстата, на начало 2025 г. население России составляет 146,028325 млн человек (рис. 1). За 2023 г. оно сократилось на 290,6 тыс. человек, или на 0,2 %. В 2022 г. показатель сократился на 564,7 тыс. человек; столь значительное сокращение вызвано экстремально низким показателем

миграционного прироста населения, связанным с особенностью регистрации выбытий из России в 2021 и 2022 гг. В действительности убыль населения с 2022 г. была не такой большой. Кроме того, в 2023 г. миграционный прирост населения учитывает ненулевое сальдо внутренней миграции (+94,6 тыс. человек), что завышает его значение. В 2022 г. миграционный прирост компенсировал лишь немногим более 10 % естественной убыли населения, в 2023 г. – 41,3 %. Если учитывать только международную миграцию, компенсация естественной убыли в 2023 г. составила 22,2 %, что также является крайне низким показателем [4].

Рис. 1. Численность населения России 1897-2025 гг. [2]

Анализируя показатели миграционного прироста населения Российской Федерации с 1990 г. и по настоящее время, можно сделать вывод, что в 1990 г. на 1000 человек приходилось 1,9 человек, а в 1994-1995 гг. этот показатель составлял 4,4. Именно на этот период приходится самый пик прибывших мигрантов. Одной из основных составляющих притока в Россию за 90-е годы стала миграция из стран СНГ и Балтии, которая составила более 8 млн человек и во многом носила вынужденный характер. Она определялась нестабильностью политической обстановки в новых независимых государствах, возникновением межнациональных конфликтов. Только за 1992-2000 гг. статус вынужденного переселенца и беженца получили более 1,6 млн человек.

Период с 1995 года характеризовался, как значительным спадом миграционного притока, так и ухудшением качественных характеристик совокупности прибывших мигрантов. Начиная с 2002 года, наблюдается снижение показателя миграционного прироста, и в настоящее время он составляет 0,2 на 1000 человек населения (рис. 2).

Рис. 2. Динамика миграционного прироста, убыли (-) на тысячу человек населения в Российской Федерации [2]

Сохраняется проблема социально-экономической адаптации мигрантов, не имеющих статуса вынужденных переселенцев или беженцев. Сокращается количество беженцев и лиц, получающих временное убежище в Российской Федерации, в том числе из-за усиливающейся угрозы проникновения на территорию России террористических организаций. Продолжает сокращаться позитивная, необходимая для развития экономики социально-экономическая миграция населения внутри страны, а также прирост постоянного населения России. За счет миграции все меньше восполняется естественная убыль населения. Во многих регионах государства уменьшение миграционного прироста населения происходит на фоне значительного сокращения численности населения в результате роста смертности и снижения рождаемости.

Миграционные процессы в России затрагивают все сферы жизни: экономическую, социальную и культурную. В миграционных потоках участвуют сотни тысяч людей и такие процессы приводят к глубоким социально-экономическим, геополитическим последствиям. Рассматривая внешнюю трудовую миграцию в России и социально-экономические последствия такой миграции, мы можем сказать, что в отличие от миграции 1990-х годов, в основном движимой желанием людей переехать в страну, где представители их этноса составляют большинство, причины трудовой миграции чисто экономические.

Миграция рабочей силы, достигшая сегодня невиданных масштабов – это не только особенность современного рынка труда, но и определенная черта мировой экономики в целом. Трудовая миграция стала частью международных экономических отношений. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран в другие. Порождая определенные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и поставляющим ее. Международная миграция рабочей силы представляет собой процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения.

С начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%, по состоянию на 1 октября таких иностранцев было более 740 тысяч. Количество вставших на миграционный учет иностранцев составило 6,2 млн человек. Это составляет чуть более четырех процентов от населения России. В 2024 году выявлено 373 случая организации нелегальной миграции, что в пять раз больше, чем годом ранее.

По данным Росстата, в сентябре 2024 года жить в Россию чаще всего мигранты переезжали из Таджикистана (31 %). Следом по количеству мигрантов идут Кыргызстан (10%) и Украина (9 %). Причинами переезда почти половина (47 %) опрошенных назвали «личные». 28 % приезжают работать, 12 % опрошенных – учиться. Только 1 % мигрантов назвал в качестве причины переезда в Россию репатриацию и обострение межнациональных отношений.

Ученые отмечают ряд положительных последствий прибытия иностранцев на заработки в Россию, такие как ликвидация дефицита рабочей силы, рост экономических показателей во многих отраслях экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но многие из экспертов считают, что последствия миграционного притока для России скорее отрицательные, чем положительные [15].

Согласно статистическим данным, в 2023 году поток трудовых мигрантов, значительно сократившийся в период коронавирусной пандемии, восстановился в количественном отношении. В этот год прибыло с целью работы 4,5 млн иностранных граждан вместо 4,1 млн в 2019 г. При этом количество прибывших из трех стран Средней Азии заметно увеличилось: из Узбекистана и Таджикистана – примерно на 35 %, из Киргизии – почти на 30 % [3].

Восстановился ранее значительный миграционный поток из Армении и менее значимых в миграционном отношении Турции, Вьетнама и Индии. Потоки из Казахстана

и Китая восстановились на 70 %, из Азербайджана – на 80 %. Вместе с тем практически прекратилась трудовая миграция из некогда значимых в этом отношении Молдовы и Украины, заметно сократился поток из стран ЕС. В итоге трудовая миграция в России стала еще более «центральноазиатской». Если в 2019 г. на три государства Центральной Азии приходилось 71 % от общего потока трудовых мигрантов, то в 2023 г. – 87 % [4].

Если главным источником трудовой миграции являются три страны Центральной Азии, то главными центрами их притяжения, согласно данным ГУВМ МВД РФ, являются два столичных региона. Почти 47 % всех поставленных на миграционный учет в связи с работой приходится на Москву и Московскую область, чуть более 10 % – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Доля остальных регионов заметно ниже: в Краснодарском крае – около 3 %, Свердловской области – 2,6 %, Нижегородской области – 2%, Республике Татарстан – 1,8 %. Остальные 33 % иностранных граждан поставлены на миграционный учет в остальных 77 субъектах РФ [4].

Мигранты едут не столько туда, где дефицит рабочих рук, сколько туда, где можно больше заработать. Именно поэтому мигранты неравномерно распределены по российским регионам и сконцентрированы прежде всего в Московской агломерации и Санкт-Петербурге. В результате проблема дефицита кадров не решается за счет иностранной рабочей силы. Региональные и отраслевые диспропорции в кадровом обеспечении лишь усиливаются. По имеющимся данным, численность трудовых мигрантов в первом квартале 2024 г. увеличилась по сравнению с тем же периодом 2023 г. на 10 %. Наиболее заметным был рост числа трудовых мигрантов из Китая (в 2,7 раза) и Казахстана (на 30 %).

Рассмотрим социально-экономические последствия современной миграции населения Кыргызстана в Россию. В 2023 году зарегистрировано 650 тысяч мигрантов из Кыргызстана. В конце 2024-го эта цифра сократилась вдвое – до 350 тысяч человек. Российские власти ужесточили миграционное законодательство, что привело к оттоку трудовых мигрантов. Начиная с 2022 года число мигрантов, возвращающихся в Кыргызстан, стабильно растет. В 2022 году вернулись 29 тысяч человек, в 2023 году – 33 тысячи, а по состоянию на октябрь 2024 года – уже 48 тысяч кыргызстанцев. В Кыргызской Республике в 2023 г. принят Закон «О молодежи», нацеленный на всемерное содействие трудоустройству и вовлечению в предпринимательство молодых специалистов.

При анализе трудовой миграции из Кыргызстана видим исключительную роль, которую играет Россия как страна назначения для абсолютного большинства мигрантов. Для этого есть многочисленные исторические, экономические, социальные и культурные причины. Еще в советское время очень многие жители Кыргызстана бывали, работали и учились в России, и, следовательно, имели адекватное представление о том, как там организована жизнь. Русский язык был и продолжает быть широко распространен в Кыргызстане, особенно в Бишкеке и северной части страны. В Кыргызстане он является официальным языком, что означает возможность его использования в государственных органах в местах компактного пребывания русскоязычного населения. Владение русским языком является важным преимуществом на российском рынке труда и определяет те более привлекательные специализации, которые выбирают на нем мигранты из Кыргызстана в сравнении со своими коллегами из других центральноазиатских республик [8].

Средства массовой информации России хорошо представлены на медиа рынке Кыргызстана и являются важным источником информации о ситуации и культуре в России и внешнем мире. Лучшее (хотя далеко не идеальное) понимание институтов снижает издержки миграции в Россию по сравнению, например, с миграцией в Европу и другие страны, не входившие в СССР. Между Россией и Кыргызстаном существуют тесные торгово-экономические связи, в которые вовлечены многие граждане [8].

Часть кыргызских мигрантов в России вовлечены в обслуживание этих связей, например, реализация кыргызской швейной продукции в России (одна из важнейших товаров экспорта в Россию) в значительной степени происходит через кыргызских торговцев, работающих на рынках российских городов. Имеет также значение наличие транспортной инфраструктуры, позволяющей, например, добираться до российских городов по железной дороге (в отличие от Турции и Кореи, куда можно только долететь) – важное обстоятельство для тех категорий мигрантов, для которых существенна экономия на транспортных издержках. Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз также оказалось полезным для кыргызских мигрантов в России. Оно позволило упорядочить правовой статус мигрантов, увеличить возможности для стабильного трудоустройства в формальном секторе экономики России и для доступа к социальным услугам, включая услуги обязательного и добровольного медицинского страхования, образование для детей, признание документов об образовании (кроме некоторых профессий, где требуется подтверждение диплома), социальное страхование, включая, с недавнего времени, пенсионное страхование. Это способствует переходу многих мигрантов от «вахтового» режима пребывания в России, сопряженного с неформальной занятостью и чреватого административными нарушениями миграционного режима, к их укоренению и превращению из сезонных/маятниковых мигрантов в постоянных жителей России.

Как уже упоминалось выше, ключевым фактором, определяющим текущее состояние и перспективы миграции в Россию, является хорошее знакомство широких кругов общества в Кыргызстане со всеми обстоятельствами, с которыми в России приходится сталкиваться мигрантам, и наличие там многочисленной кыргызской диаспоры. Таким образом, миграция в Россию имеет важные характеристики самовоспроизводящегося процесса, если только этому не помешают сильные внешние шоки [8].

По преимуществу мигранты – выходцы из бедных семей, которые обеспечивают свои семьи в Кыргызстане денежными переводами, что составляет более половины их общего дохода. Основной мотивацией для миграции остается поиск альтернативных средств дохода для удовлетворения повседневных потребностей. В опросах большинство указывают, что они уехали, чтобы заработать деньги – 55 %, на отсутствие возможностей устроиться на работу у себя в стране указали 16 %. Мотивация сбережений/инвестиций имеет меньше значений, в основном заработанные деньги мигранты используют на организацию семейных мероприятий (свадьбы, тои (пиршества) и др.) и улучшение жилищных условий.

В современных миграционных процессах в Кыргызстане наиболее значимым явлением является отток молодежи в Россию. Из Кыргызстана уходит лучшая, наиболее конкурентоспособная и предприимчивая часть населения, в результате чего ослабляется национальная экономика, уменьшается слой трудоспособного населения. Массовый отъезд молодых людей может отрицательно повлиять на демографическую ситуацию в Кыргызстане, на внутрисемейные отношения, преемственность национальных традиций [16].

Миграция за рубеж сопряжена с большой неопределенностью и дискомфортом. Отсутствие ежедневного контакта с родственниками и друзьями, ослабление семейных уз (разводы) и дети, оставшиеся без надлежащего внимания, другой язык, которым далеко не все владеют в совершенстве, незнакомый правовой режим и правила функционирования в обществе, иные способы социальной коммуникации и риски недопонимания и обмана партнеров, бытовая ксенофобия, нередко распространённая в странах, принимающих мигрантов, – всё это формирует основную массу миграционных издержек.

Ориентация жителей на обеспечение таким способом возможности трудоустройства, решение материальных проблем, получение определенной

квалификации возникла в результате действия совокупности социально-экономических и политических факторов в стране исхода. Всплески оттока населения за рубеж наблюдались в 2000, 2005, 2010 гг., когда усиливалась нестабильность в Кыргызстане.

По мнению У.Ж. Эргешбаева, среди положительных сторон современной трудовой миграции, особенно коренного населения Кыргызстана можно выделить следующие. Трудовая миграция приводит к сокращению уровня безработицы, происходит сокращение расходов на социальные пособия, переобучение безработных, организацию для них общественных работ, помощь их семьям. Работая за границей, трудовые мигранты повышают свою квалификацию, они приобретают производственные и организационные навыки, которые могут использовать по возвращении на родину. Этот момент имеет особую актуальность для Кыргызстана, так как значительная часть населения титульной национальности имеет низкий квалификационный уровень. В результате того, что кыргызстанцы в течение длительного времени находятся в России и других странах, происходит углубление, расширение торгово-экономических связей Кыргызстана с этими странами. В результате долговременного пребывания кыргызских мигрантов в других странах устанавливаются деловые контакты, возникают различные виды совместных предприятий, увеличивается товарооборот между странами. Работая за границей, мигранты накапливают стартовый капитал для создания малых и средних предприятий после возвращения в Кыргызстан.

Таким образом, происходит содействие формированию среднего класса. Денежные переводы трудовых мигрантов в Кыргызстан являются значительным источником иностранной валюты. Доходы трудовых мигрантов, переводимые в Кыргызстан, повышают уровень жизни населения, улучшают платежный баланс республики. При возвращении на родину трудовые мигранты привозят с собой ценности и сбережения. По мнению некоторых экспертов, объемы денежных переводов от трудовых мигрантов вполне сопоставимы с государственным бюджетом республики [15]. Денежные переводы мигрантов - один из ключевых источников поступлений в экономику страны. Чтобы понять их масштабы, можно сравнить: за 11 месяцев 2024 года весь экспорт Кыргызстана составил 3,4 млрд. долларов, а переводы мигрантов – 2,5 млрд долларов. Эти деньги используются в экономике Кыргызстана.

К основным положительным последствиям международной трудовой миграции в России чаще всего относят: 1) мигранты заполняют многие непрестижные ниши на рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашаются местные жители. Благодаря трудовым мигрантам развиваются целые направления экономики. Наглядным примером является строительная отрасль в крупных городах России, рост которой связан с использованием дешевой рабочей силы из-за рубежа; 2) трудящиеся-мигранты оставляют в российской экономике часть заработанных средств, оплачивая питание, проживание, некоторые услуги; 3) снижение дефицита рабочей силы, рост экономических показателей во многих отраслях экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Среди негативных последствий трудовой миграции из Кыргызстана в Россию можно выделить следующие:

1) массовая миграция иностранцев, не владеющих русским языком и принесших с собой традиции, непривычные для русских регионов. Острой проблемой стоит социальная и культурная адаптация к российским условиям трудовых мигрантов, приезжающих в нашу страну;

2) межэтнические и межконфессиональные конфликты в местах компактного проживания тех или иных этнических групп, особенно трудовых иммигрантов из Средней Азии. Многим иностранцам не удается полностью ассимилироваться в принимающей стране, перенять ее культуру. В таких ситуациях мигранты навязывают свои обычаи и традиции местному населению, вызывая тем самым его негодование и конфликты;

3) использование мигрантов в качестве дешевой рабочей силы тормозит автоматизацию и роботизацию труда в России;

4) развитие теневого сектора, неуплата налогов, демпинг заработных плат, снижение налоговых поступлений в бюджет и нарушение закона при найме сотрудников с просроченными документами;

5) отток заработанных средств на родину иностранных рабочих, «этническая специализация» отдельных видов деятельности, а также снижение производительности труда;

6) мигранты создают конкуренцию для российских трудящихся, а также из-за различий в традициях и культуре представляют определенную угрозу устоявшемуся образу жизни и благополучию коренного населения. Иностранные работники в силу своей непритязательности при выборе рабочего места, соглашаются на любой труд, тем самым провоцируя рост безработицы среди местного населения;

7) повышение уровня преступности, криминализация;

8) мигранты увеличивают давление на социальную инфраструктуру, переезжая вместе с семьями;

9) основные миграционные потоки направлены в крупные агломерации европейской части России, игнорируя сельскую местность, а также сибирские, дальневосточные регионы страны.

Определив основные негативные последствия международной трудовой миграции, рассмотрим механизмы по их регулированию.

Миграционная политика является составной частью государственной внешней и внутренней политики России, и ее реализация должна стать одной из приоритетных задач государства. Для решения миграционных проблем необходимо иметь достаточную и эффективную правовую базу. Попытки упорядочения и демократизации правового регулирования миграции на федеральном уровне в России осуществлялись неоднократно. В настоящее время этот процесс усилился в связи с проведением реформ, направленных на достижение устойчивого социально-экономического и демографического развития, национальной безопасности Российской Федерации, удовлетворение потребностей растущей экономики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения на территории страны, использование интеллектуального и трудового потенциала. Совокупность проблем и задач регулирования миграции привели к формированию и принятию «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», определяющей основные цели, задачи и мероприятия, призванные повысить миграционную привлекательность как страны в целом, так и ее регионов.

Правительство РФ озабочено вопросами национальной безопасности. Результатом уже стало ужесточение наказаний за различные нарушения. Федеральное правительство планирует в 2025 году создать реестр контролируемых лиц, в который попадут все иностранные граждане, совершившие в России преступление или нарушившие порядок ВНЖ. Если иностранец или лицо без гражданства попало в реестр контролируемых лиц, на него будет распространяться режим высылки. Это означает, что человек не сможет совершать ряд действий: покупать автомобили и квартиры; управлять транспортным средством; выезжать за пределы субъекта (кроме случаев пересечения госграницы); вступать в брак; открывать банковские счета. Предполагается, что режим высылки подтолкнет человека решить юридические проблемы внутри России. Альтернативный путь – выезд из страны. Если человек несколько раз нарушает режим высылки, его смогут депортировать.

В октябре 2024 года в Госдуме приняли закон, который усложняет получение ВНЖ или РВП иностранным гражданам, которые решили вступить в брак или усыновить ребенка. Теперь получить статус резидента в России можно только по истечении трехлетнего периода. Причем если через суд будет установлено, что брак фиктивный,

или развод состоялся сразу после получения документов, вид на жительство могут аннулировать.

По Закону, мигранты, желающие получить разрешение на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство, должны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Соответствующий законопроект был принят под конец 2024 года и начал свое действие весной 2025 года. Детей мигрантов, поступающих в школы, будут тестировать на знание русского языка. Не сдавших экзамен в школы не примут. Откажут и тем, кто находится на территории РФ незаконно. Закон не распространяет действие на детей мигрантов, уже учащихся в школах, а также тех, чьи родители уже получили гражданство.

В отношении лиц, которые не имеют законных оснований находиться в России, вводится новый режим выдворения. Его цель – побудить мигрантов легализовать пребывание или покинуть страну. Им запретят покупать и регистрировать недвижимость и транспорт, вступать в брак, регистрировать юрлица, получать водительские права и управлять транспортом, открывать банковские счета, а также покидать регион пребывания (за исключением цели выезда из России).

По закону мигрант, получивший гражданство России, обязан встать в местном военкомате на воинский учет. Однако ранее многие мигранты успешно игнорировали эту обязанность. Теперь неисполнение этой обязанности может стать основанием для лишения приобретенного гражданства. Ограничат использование сим-карт. У всех въезжающих иностранных граждан будут снимать биометрические данные (отпечатки пальцев). Для всех въезжающих будут созданы цифровые профили. Это станет частью формируемой цифровой системы контроля миграции.

Выводы. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, миграционные процессы оказывают значительное влияние не только на экономику, но и на социальную и культурную сферы жизни Российской Федерации как положительно, так и отрицательно.

Регулирование трудовой миграции в России является актуальной проблемой, требующей комплексного подхода. Необходимо учитывать экономические, социальные и правовые аспекты данного процесса. Важно создать благоприятные условия для легальных трудовых мигрантов, обеспечивая им защиту их прав и интересов. В то же время, необходимо бороться с нелегальной миграцией, которая уже привела к негативным социальным и экономическим последствиям. Комплекс мер, направленных на регулирование трудовой миграции, поможет укрепить экономику страны и улучшить жизнь всех граждан.

Использованная литература:

1. Архипова Н.И., Васютина Е.С., Чавыкина М.А. Миграционные процессы: проблемы и решения // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2023. № 4. С. 8–25.
2. Демографический ежегодник России. 2023. Статистический сборник. Москва: Росстат, 2023. 256 с.
3. Демография в цифрах. Статистика Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2023. 70 с.
4. Денисенко М.Б., Кваша Е.А., Мкртчян Н.В., Харькова Т.Л. Информационный бюллетень. Демография и миграция. Тренды, события, цифры. 2024. № 1. С. 15-45.
5. Капустина Н.В. Влияние миграции на социально-экономическое состояние государства // Отходы и ресурсы. 2023 Т. 10. № 2. – URL: <https://resources.today/PDF/01FAOR223.pdf> DOI: 10.15862/01FAOR223.
6. Купрещенко Н.П. Влияние миграционных процессов на экономику регионов России в современных условиях // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 1. С. 298–304.

7. Лукьянец А.С., Тышкевич А.И. Миграционные процессы в Кыргызстане как фактор усиления интеграции на постсоветском пространстве // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 11-1. С. 132-138.
8. Могилевский Р.И. Экономическое положение Кыргызстана // Трудовая миграция из Кыргызстана в Российскую Федерацию: тенденции, проблемы и возможности. Москва: Институт исследований и экспертиз, 2022. С. 69-72.
9. Патласов О.Ю. Новые тренды миграционных процессов в контурах полицентрического мирового порядка // Прогрессивная экономика. 2024. № 4. С. 260–273.
10. Пруель Н.А. Миграция в современной России: масштабы, основные направления и проблемы // Регионоведение. 2020. Т. 28, № 1. С. 133–158.
11. Рязанцев С.В. Новые тренды миграции из Кыргызстана в Российскую Федерацию // ДЕМИС. Демографические исследования. 2024 Т. 4. № 3. С. 105–118.
12. Сазонова О.А., Сазонова Н.В., Марциневская Л.В., Соловьев А.Б. О роли государства и государственного управления в сфере миграции в Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 3А. С. 231-237.
13. Торогельдиева Б.М. Миграция кыргызских граждан в Россию: Возможности и риски // Развитие территорий. 2020. № 4 (22). С. 67-71.
14. Хубиев А.А. Динамика миграционных потоков и их воздействие на социально-экономическое развитие Российской Федерации // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № s2. – URL: <https://esj.today/PDF/21FAVN224.pdf>.
15. Эргешбаев У.Ж. Современная миграция населения Кыргызстана в Россию: социально-экономические последствия // Вестник РУДН, серия Экономика. 2009. № 4. С. 29-34.
16. Эргешбаев У.Ж. Миграция населения Киргизской Республики в Россию: социально-экономические последствия // Регион: экономика и социология. 2010. № 2. С. 156-165.

References:

1. Arhipova N.I., Vasyutina E.S., Chavykina M.A. (2023), Migration processes: problems and solutions, *RSUH Bulletin. Series: Economy. Management. Law*, No. 4, pp. 8–25. (In Russ.).
2. *Demographic Yearbook of Russia* (2023), *Statistical compendium*, Moscow, 256 p. (In Russ.).
3. *Demographics in Numbers* (2023), *Statistics of the Eurasian Economic Union*, Moscow, 70 p. (In Russ.).
4. Denisenko M.B., Kvasha E.A., Mkrtchyan N.V., Kharkova T.L. (2024), *Newsletter, Demographics and migration. Trends, Events, Numbers*, No. 1, pp. 15-45. (In Russ.).
5. Kapustin N.V. (2023), The effect of migration on the socio-economic state of the state, *Waste and resources*, Vol. 10, No. s2. URL: <https://resources.today/PDF/01FAOR223.pdf> DOI: 10.15862/01FAOR223. (In Russ.).
6. Kupreschenko N.P. (2023), The influence of migration processes on the economy of the regions of Russia in modern conditions, *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, No. 1, pp. 298–304. (In Russ.).
7. Lukyanets A.S., Tyshkevich A.I. (2022), Migration processes in Kyrgyzstan as a factor in strengthening integration in the post-Soviet space, *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*, No. 11-1, pp. 132-138. (In Russ.).
8. Mogilevsky R.I. (2022), *Labor migration from Kyrgyzstan to the Russian Federation: trends, problems and opportunities*, Moscow, pp. 69-72. (In Russ.).
9. Patlasov O.Y. (2024), New trends in migration processes in the contours of a polycentric world order, *Progressive economy*, No. 4, pp. 260-273. (In Russ.).
10. Pruel N.A. (2020), Migration in modern Russia: scale, main directions and problems, *Regionology*, Vol. 28, No. 1, pp. 133–158. (In Russ.).
11. Ryazantsev S.V. (2024), New trends of migration from Kyrgyzstan to the Russian Federation, *DEMIS. Demographic studies*, Vol. 4, No. 3, pp. 105–118. (In Russ.).
12. Sazonova O.A., Sazonova N.V., Marcinevskaya L.V., Soloviev A.B. (2021), On the role of the state and state administration in the field of migration in the Russian Federation, *Questions of Russian and international law*, Vol. 11, No. 3A, pp. 231-237. (In Russ.).
13. Thorogeldieva B.M. (2020), Migration of Kyrgyz citizens to Russia: Opportunities and risks, *Development of territories*, No. 4 (22), pp. 67-71. (In Russ.).

14. Khubiev A.A. (2024), Dynamics of migration flows and their impact on the socio-economic development of the Russian Federation, *Journal of Eurasian Science*, Vol. 16, No. s2. URL: <https://esj.today/PDF/21FAVN224.pdf>. (In Russ.).

15. Ergeshbaev U.J. (2009), Modern migration of the population of Kyrgyzstan to Russia: socio-economic consequences, *Bulletin of RUDN, series Economy*, No. 4, pp. 29-34. (In Russ.).

16. Ergeshbaev U.J. (2010), Migration of the population of the Kyrgyz Republic to Russia: socio-economic consequences, *Region: economics and sociology*, No. 2, pp. 156-165. (In Russ.).

Сведения об авторах:

Сазонова Нина Васильевна – Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгород, Россия), кандидат географических наук, доцент. E-mail: NSazonova@bsu.edu.ru

Сазонова Оксана Александровна – Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I (Воронеж, Россия), кандидат юридических наук, доцент. E-mail: Sazonova_oxana@list.ru

Information about authors:

Nina Sazonova – Belgorod state national research university (Belgorod, Russia), PhD in Geography, Associate Professor. E-mail: NSazonova@bsu.edu.ru

Oxana Sazonova – Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I (Voronezh, Russia), PhD in Law, Associate Professor. E-mail: Sazonova_oxana@list.ru

Для цитирования:

Сазонова Н.В., Сазонова О.А. Социально-экономические последствия современной миграции населения Кыргызстана в Россию // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2025. № 1-2. С. 64-78.

For citation:

Sazonova N.V., Sazonova O.A. (2025), Socio-economic consequences of the modern migration of the population of Kyrgyzstan to Russia, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 1-2, pp. 64-78. (In Russ.).